

IL TESTO BIBLICO COME EVENTO COMUNICATIVO

Il mio contributo potrebbe essere presentato con le parole della *Dei Verbum*, 12: nella Sacra Scrittura «Dio ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana». Questo meraviglioso *incipit* (che è, del resto anche l'inizio della Bibbia ebraica come lo è del Vangelo di Giovanni e della Lettera agli Ebrei...) dice non solo che Dio si rivela parlando, entrando in comunicazione con l'uomo, ma che parla con gli uomini nel loro linguaggio. Lo studio della comunicazione umana diventa dunque essenziale per la comprensione delle Scritture e lo studio del testo biblico non può sfuggire a questa regola.

Alla luce di ciò si potrebbe dire che il testo biblico è una “comunicazione divina cristallizzata in parole umane” oppure un “messaggio di salvezza codificato”, che l'interprete deve avvicinare con rispetto e competenza «per capir bene ciò che Egli ha voluto comunicarci» (DV 12).

Sulla base di questa premessa, vorrei allora parlare dell'interpretazione del testo – e in modo peculiare del testo biblico – alla luce dell'evento comunicativo che avviene al momento della lettura.

Toccherò tre punti nodali.

1. Testo e modelli di comunicazione

Un testo (dal latino *texere* = tessere, al participio passato) è un “tessuto”¹ o, come Klaus Berger lo definisce “ein Netz von Beziehungen”, ossia una rete di relazioni ordinate alla comunicazione. Anche se noi ci occuperemo essenzialmente del testo scritto, tuttavia il concetto di testo comprende anche quello orale e, da un punto di vista semiotico, si potrebbe chiamare “testo” qualunque comunicazione segnica: uno spettacolo teatrale, un balletto, un film, un quadro, ecc.

Nella definizione di testo, pertanto, sono contenuti due elementi:

- a) il testo è una unità linguistica strutturata e armonica (tessuto);
- b) il testo è in ordine alla comunicazione.

Il fatto che sia un'unità strutturata e armonica significa che il testo non ha soltanto una determinata estensione, ma anche una coesione sintattica e una coerenza logica.

¹ L'uso metaforico del termine sembra che risalga a Quintiliano. L'attenzione al “tessuto” del discorso si esprime anche con altre metafore tessili, come “tela”, oppure “ordito”.

L'estensione non è prescritta: può rientrare in una gamma che va da una frase fino a un'intera opera letteraria². L'importante è che abbia un senso compiuto, un'organizzazione interna. Queste caratteristiche sono date da un certo numero di elementi coesivi che sono di natura formale – per esempio, particelle, avverbi, congiunzioni, ecc. – ma anche di natura semantica³ e/o pragmatica. Il testo dunque è un macro-segno con il quale si relazionano tutti gli altri segni linguistici, come morfemi, sintagmi⁴ ed, eventualmente, frasi.

Il fatto che il testo sia un'unità in ordine alla comunicazione significa che esso, nella mente dell'emittente, corrisponde a una determinata intenzione di trasmettere informazioni, convinzioni... si pone, insomma, all'interno di una strategia di comunicazione. Al testo si riconoscono sia la funzione di comunicare un messaggio, sia i caratteri di unità e completezza propri di ogni messaggio, sia i requisiti necessari perché il messaggio sia realmente effettivo e raggiunga lo scopo prefisso.

Il modello, che presiede questo scambio di dati tra emittente di un testo e ricevente, è oggetto di discussione. Il dibattito classico (in campo biblico quello rappresentato dal metodo storico-critico) verteva sul senso conferito al testo dall'autore storico, il quale impone al testo un determinato significato (*intentio auctoris*) che il lettore, da parte sua, ha il compito di scoprire⁵. Il modello di comunicazione che soggiace a questo impianto è il più semplice dei modelli comunicativi, e si potrebbe definire un modello lineare oppure *the conduit model*⁶: il linguaggio (orale o scritto) viene concepito come un "canale" mediante il quale il messaggio imposto dall'autore viene trasmesso al ricevente. In questo modello la comunicazione fluisce in una direzione. Essenziale è che l'emittente abbia una qualche intenzione di informare, convincere o influire sul destinatario⁷. Il destinatario ha un ruolo praticamente passivo: riconoscere nel testo l'intenzione dell'emittente.

² Generalmente un testo si compone di più frasi.

³ Per esempio, un rapporto di natura causale o temporale tra due frasi.

⁴ Si chiama "sintagma" un'unità sintattica a livello inferiore della frase. I due fondamentali tipi di sintagma sono quello nominale e quello verbale. Il primo è composto da un nome accompagnato da un altro elemento complementare (articolo, aggettivo, ecc.), mentre il secondo è composto da un verbo accompagnato da un altro elemento. La frase "il figlio sta studiando" è composta di due sintagmi: il primo è nominale (articolo + nome), il secondo verbale (verbo + verbo).

⁵ Cfr. H. SIMIAN-YOFRE, «Pragmalingüística: comunicación y exégesis», in *RevistB* 30/31 (1988) 78.

⁶ Cfr. M.J. REDDY, «The Conduit Metaphor – A Case of Frame Conflict in our Language about Language», in *Metaphor and Thought*, cur. A. Ortony, Cambridge 1979. La mia presentazione è alquanto diversa.

⁷ Per questo, il modello è stato considerato molto vicino alla retorica classica.

Dagli anni Sessanta, con lo Strutturalismo, si è sviluppata una lettura, in qualche modo contrapposta a quella del modello storico-critico, ma che rispondeva sempre a questo modello unidirezionale. Lo Strutturalismo affronta il testo come se si trattasse di un sistema di relazioni tale che può funzionare in modi diversi; si possono sviluppare, cioè, differenti possibilità di significazione, che dipendono sostanzialmente dal lettore, dalla sua cultura e dalla sua sensibilità. Il testo, una volta uscito dal grembo dell'autore, ha una vita indipendente e quindi non soggetta più alla tutela materna: è libero e – in quanto tale – ogni lettore può attivare il significato che più gli aggrada, facendolo funzionare secondo una o più delle sue molteplici possibilità. Quindi, se da un lato il metodo storico-critico e i suoi derivati rendono il testo “schiavo” dell'autore, dall'altro lo Strutturalismo pone il testo alla mercé del lettore⁸.

Gli studi sulla teoria della comunicazione – il cui pioniere è senza dubbio Ferdinand de Saussure con il suo *Corso di linguistica generale* (1916) – hanno consolidato sempre più la convinzione che il funzionamento di un testo si spiega dando una peculiare funzione non solo al momento generativo di un testo, ma anche al momento ricettivo. O meglio ancora, facendo ricorso alle categorie di Lévinas e al bisogno di ripensare la soggettività in termini di relazione, si impose a poco a poco (il processo è ancora in atto) il modello circolare, che considera il testo come un *meeting-point* dialogico tra autore e lettore. In questo modello il testo diventa uno scambio reciproco, un inter-agire, per cui autore e lettore collaborano insieme nella costruzione del testo: la comunicazione testuale, insomma, non è qualcosa che uno fa all'altro, ma un processo che uno fa con l'altro: un *vis-a-vis* di autore e lettore.

Questo modello dia-logico è certamente quello che risponde meglio al processo comunicativo che avviene nel momento interpretativo e questo cercherò di illustrare nel secondo punto della mia relazione.

2. Modello dialogico e interpretazione

Per la comprensione del modello dialogico è necessario anzitutto chiarire che cosa si debba intendere con “autore” e “lettore”, i due protagonisti del dialogo. I teorici della letteratura distinguono tra autori e lettori “empirici” o “reali” ed autori e lettori “impliciti”⁹. Questa distinzione è importante per la comprensione del processo co-

⁸ SIMIAN-YOFRE, «Pragmalinguistica», 78-79.

⁹ I teorici della letteratura distinguono anche tra “autore reale”, “autore implicito” e “narratore” da una parte, e “lettore reale”, “lettore implicito” e “narratorio” dall'altra: cfr. S. CHATMAN, *Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film*, Milano 2010, 155-159.

municativo che si stabilisce in un testo. Cominciamo a dire che l'autore e il lettore che si incontrano in un qualsiasi testo non sono l'autore e il lettore "reali", ma sono anzitutto figure "letterarie" in-scritte nel testo¹⁰. Quello che sappiamo dell'autore di un testo è anzitutto quello che ci dice la storia che egli racconta. In ogni tipo di testo, autore e lettore sono immagini che si costruiscono reciprocamente nel corso della lettura. Ogni autore, scrivendo un testo, attribuisce determinate qualità ai suoi lettori e le esprime sotto forma di linguaggio. Umberto Eco si esprime in questi termini riguardo alla costruzione del lettore: «Per organizzare la propria strategia testuale un autore deve riferirsi a una serie di competenze [...] che conferiscano contenuto alle espressioni che usa. Egli deve assumere che l'insieme di competenze a cui si riferisce sia lo stesso a cui si riferisce il proprio lettore. Pertanto prevederà un Lettore Modello capace di cooperare all'attualizzazione testuale, come egli, l'autore, pensava, e di muoversi interpretativamente così come egli si è mosso generativamente... Dunque prevedere il proprio Lettore Modello non significa solo "sperare" che esista, significa anche muovere il testo in modo da costruirlo»¹¹.

Possiamo dunque dire con Eco che il lettore di un'opera, come il suo autore, sono anzitutto strategie testuali. Il primo, visto nella sua fase generativa, e l'altro, nella sua fase interpretativa. Un autore prefigura, anzi costruisce con la propria strategia narrativa, il suo "lettore modello"¹², eleggendolo come il suo interlocutore privilegiato. L'autore, con la sua strategia testuale, tende a modellare il suo lettore e un testo non è altro che un artificio teso a questo scopo. In questa ottica, decodificare un testo significa allora comprendere la strategia testuale: il processo, le tecniche, gli indici, le procedure... di cui l'autore si è servito per costruire il suo lettore ideale. Questo significa che certe menzioni o certe ellissi, determinate tecniche retoriche e/o narrative... rispondono sicuramente a regole stilistiche e di bellezza estetica, ma rispondono soprattutto alla necessità di modellare il testo secondo una precisa strategia e, dunque, di configurare il proprio lettore modello.

¹⁰ Non prendiamo in considerazione le figure del "narratore" e del "narratario" che molti studiosi giustamente distinguono dall'autore e dai lettori impliciti. E' evidente che nel romanzo di Marguerite Yourcenar, *Le memorie di Adriano*, la voce dell'imperatore Adriano, che racconta la sua storia, si distingue da quella dell'autrice, ma nel caso di un racconto evangelico la distinzione non è così fondamentale, in quanto la voce che racconta non è altro che l'affidabile voce dell'autore implicito che noi chiamiamo tradizionalmente Marco, Matteo, Luca e Giovanni.

¹¹ U. Eco, *Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi*, Milano 2000, 54-56.

¹² Il concetto di "lettore implicito" è emerso soprattutto negli anni Settanta, negli studi di W. Iser, *The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*, Baltimore 1974; Id., *The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response*, Baltimore 1978. Eco ha sviluppato l'intuizione, insistendo sul "lettore modello".

Un aneddoto può aiutarci a capire quanto andiamo dicendo¹³. Si racconta che in occasione del primo incontro di preghiera tra le diverse religioni, svoltosi ad Assisi nel 1986 si stava cercando uno slogan adatto all'evento. Una delle proposte era: "Ad Assisi, per pregare insieme!". Così formulato il motto era pericoloso, perché stringeva un rapporto stretto tra il verbo "pregare" e l'avverbio "insieme", con il pericolo di ingenerare l'idea di sincretismo, una mescolanza che la Chiesa non poteva accettare. Tutto si è risolto cambiando l'ordine delle parole: "Ad Assisi, insieme, per pregare". Uno spostamento di avverbio ha significato un cambio di strategia.

Quanto detto sinora testimonia l'importanza che, per l'ascoltatore/lettore, detiene la strategia di un testo, vale a dire l'insieme degli aspetti fonici, lessicali, sintattici, contestuali, retorici... che danno all'ascoltatore/lettore le chiavi non solo della comprensione del "sistema" trasmittente, ma anche delle implicazioni pragmatiche di quel determinato sistema¹⁴. In fondo, il sistema di segni contenuto in un testo non solo presenta al lettore un pacchetto di informazioni, ma lo muove, lo costruisce, lo plasma.

Ci sono poi determinati atti linguistici che contengono una chiarezza strategica molto evidente. Verbi come promettere o assolvere hanno implicanze pragmatiche intrinseche. Conosciamo bene lo spessore di un enunciato evangelico, del tipo: «figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati» (Mc 2,5). Ma anche altri enunciati, apparentemente neutri, in realtà rivelano una strategia ben delineata. Basta fare attenzione al testo! Un esempio illuminante di una precisa strategia nascosta dietro una forma apparentemente neutra si ha nel capitolo sesto dei *Promessi Sposi*. Alessandro Manzoni descrive così l'incontro tra un signorotto del paese (don Rodrigo) e un povero fraticello (fra Cristoforo) che difendeva due giovani fidanzati contro i soprusi del potente don Rodrigo: «"In che cosa posso ubbidirla?"», disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala». Anche se il Manzoni non ci avesse detto che cosa significavano veramente queste parole (nelle righe successive lo fa), un lettore competente sarebbe arrivato ugualmente all'intenzione pragmatica di quel testo. Una domanda, in sé cortese e rispettosa sia nella formulazione che nel contenuto ("In che cosa posso ubbidirla?"), rivela una strategia di tutt'altra natura e lo mostra la precisa situazione comunicativa descritta, quando l'autore presenta don Rodrigo a) piantato, b) in piedi, c) nel mezzo della sala. In realtà quella domanda "In che cosa posso ubbidirla?" significava: bada a chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati!

¹³ Li attingo da una raccolta di Eco, *La Bustina di Minerva*, Milano 1999, 150.

¹⁴ Per uno sviluppo di questa teoria cfr. T.J. TAYLOR, *Mutual Misunderstanding. Scepticism and the Theorizing of Language and Interpretation*, Duke 1992. Di questo lavoro utilizzo la traduzione italiana: *L'incomprensione linguistica. Lo scetticismo e la teorizzazione del linguaggio e dell'interpretazione*, Roma-Bari 1996, 138-141.

Un vero lettore, dunque – e questa volta parlo del lettore empirico che siamo noi – di fronte a un determinato testo, è chiamato a diventare un lettore modello scoprendo e seguendo le tracce che si incontrano via via nel testo. Metaforicamente potremmo dire che un lettore attento accetta di addentrarsi nel bosco del testo, non per uscirne immediatamente, ma per scoprire come il bosco è fatto, per scoprire i viottoli e i tipi di alberi che lo modellano, per lasciarsi affascinare dal gioco di luci ed ombre. Insomma, un vero lettore accetta la sfida del testo, pone domande, cerca soluzioni alla ricerca di quel lettore modello che il testo gli chiede di diventare. Ed è qui che diventa del tutto appropriata la terza e ultima riflessione che concerne il testo biblico e il dialogo tra autore e lettore nella lettura del testo biblico.

3. Modello dialogico e interpretazione del testo biblico

Vorrei mostrare come questo tipo di approccio dialogico sia particolarmente adeguato all'interpretazione della Bibbia. Due riflessioni:

1. Parlare di dia-logicità nell'interpretazione del testo biblico significa riconoscere anzitutto la vicinanza e la distanza della parola contenuta nel testo. Leggendo la Bibbia un lettore empirico avverte senza dubbio un'immediata affinità di pensieri, modelli, comprensione del mondo. E tuttavia, questa vicinanza deve tener conto della distanza, della "alterità" della Parola. In Es 19, Dio ordina a Mosè di delimitare il monte su cui Egli sta per scendere e un bravo esegeta francese commenta: «Dio discende... Ma bisogna "tener le distanze"... Comunione o incontro non sono mai confusione; essi possono aver luogo solo in ragione della distinzione stessa delle persone. Così, e a più forte ragione, con Dio. Se Dio si rivela agli uomini, la loro esperienza è immediatamente quella del suo mistero»¹⁵. E' paradossale, ma vero: solo riconoscendo la distanza si può entrare in comunione. Dire distanza è lo stesso che dire "santità". Dire, infatti, che Dio è santo, significa, anzitutto, affermare che Dio è "altro"; significa affermare l'indicibilità, l'ineffabilità di Dio, il suo inesprimibile mistero. La verità di un testo biblico, dunque, riposa anzitutto sulla natura dialogica della Verità: una situazione in cui si sta uno di fronte all'altro con estremo rispetto e senza pre-giudizi. La tentazione dell'uomo è di inglobare l'altro, farlo proprio, misconoscendo che l'altro esiste prima di ogni mia iniziativa e di ogni mio potere. Non si può stabilire nessuna autentica comunione dove sussiste il desiderio di essere irresistibili, dominare, vincere, sottomettere. L'ermeneutica, allora, diventa un esercizio

¹⁵ G. AUZOU, *Dalla servitù al servizio. Il libro dell'Esodo*, Bologna 1976 [orig. Paris 1961], 211.

di scoperta faticosa, di avvicinamento laborioso a un Volto che primariamente non ci appartiene e di cui non possiamo disporre a nostro piacimento.

2. Se ci chiediamo poi: qual è il lettore modello che il testo biblico ricerca? Oppure: qual è il giusto rapporto che si stabilisce tra la strategia del testo biblico e i lettori reali? La risposta deve partire dal concetto ebraico e biblico di “verità”, che non è semplicemente corrispondente al concetto greco. Nel contesto della grecoità classica *a-lêtheia* – con la lettera *a-* privativa e la radice *lanthanô* (nascondere) – ha il senso di disvelare, aprire, sottolineando il rivelarsi della realtà nella sua essenza e, dunque, l’aspetto ontologico dell’ente. Il corrispondente termine ebraico *’emet*, invece, è in relazione con la radice *’aman* e mette in evidenza la stabilità, la credibilità. Nel significato, è molto vicino a giustizia, intesa come “rettitudine”. Nella LXX, infatti, *’emet* viene tradotto anche con *pistis* e *dikaiôsynê*. Nel binomio *hesedw^e’emet*, fedeltà e veracità, (cfr. Es 34,6), i due termini si illuminano a vicenda, lasciando capire che il termine “verità”, nel linguaggio religioso ebraico, non ha a che fare semplicemente con una verità logica. La verità viene intesa piuttosto come esecuzione, compimento, tanto è vero che nella Bibbia ebraica la verità di Dio si identifica con la sua fedeltà alle promesse (Sal 31,6; Is 38,18-19).

Se trasportiamo tutto questo nel campo ermeneutico, secondo le categorie espresse precedentemente, allora possiamo dire che la funzione del lettore modello consiste nell’incarnare una tale “verità” sedimentata nel testo: una verità che si esprime non solo nell’informare, ma nel formare, non solo nell’ortodossia ma nell’ortoprassi... Il lettore modello costruito dal testo biblico offre al lettore reale una “Verità” (nel senso spiegato prima) da tradurre in modalità concrete di esistenza. Davanti ad una pagina biblica, i lettori empirici del XXI secolo di diversa cultura, classe sociale e sensibilità... sono chiamati costantemente a inter-agire con questo lettore modello delineato nel testo e a configurarsi secondo quei modelli da lui incarnati; non semplicemente copiandoli, ma ri-pensandoli, re-interpretandoli. È del tutto evidente che, in questo modo, la verità rappresentata dal lettore modello non si esaurirà in un’unica attuazione, ma assumerà modalità diverse, secondo le circostanze, modalità contenute, tuttavia, nella verità dell’unico lettore-modello. In questo modo l’esegesi biblica recupera la sua dimensione ermeneutica e diventa fonte di vita per l’agire dei singoli e delle comunità.

Qui il discorso dovrebbe essere sviluppato e approfondito, ma questo compito lo lascio a tutti voi, o meglio a tutti noi lettori reali della Parola, chiamati a diventare sempre più conformi al modello di lettore rappresentato dal Verbo incarnato, che al Progetto del Padre svelato nelle Scritture ha conformato la sua vita.